

GOLDBAXNING BINAR VA TERNAR NATIJALARI BO'YICHA OLINGAN NATIJALAR

Muhammadqulov Ilyos Jo'ramurod o'g'li

Termiz davlat universiteti 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812165>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Goldbaxning binar va ternar muammolari bo'yicha olingan natijalar va masalalar bo'yicha kimlar ish olib borgan hamda qanday natijalar olishgani haqida qisqacha to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Goldbax muammosi, binar muammo, ternar muammo.

GOLDBACH'S BINARY AND TERNARY RESULTS

Abstract. In this thesis, the results of Goldbach's binary and ternary problems and who worked on the problems and what results were obtained will be briefly discussed.

Key words: Goldbach problem, binary problem, ternary problem.

БИНАРНЫЕ И ТРОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛЬДБАХА

Аннотация. В данной диссертации будут кратко обсуждаться результаты решения бинарных и тернарных задач Гольдбаха, а также кто работал над этими проблемами и какие результаты были получены.

Ключевые слова: задача Гольдбаха, бинарная задача, тройная задача.

Nemis matematigi Xristian Goldbax (Christian Goldbach(1690-1764)) nomi bilan yuritiladigan Goldbax muammosi birinchi marta 1742-yilda Goldbax va Shvetsariyalik nemis matematigi Eyler (Leonhard Euler 1707-1783) o'rtasida yozishmalarda paydo bo'lgan. 1742-yilda Xristian Goldbax Leonard Eylerga yozgan xatida quyidagi taxmini aytadi:

Har qanday 6 dan kichik bo'lmagan juft natural sonni ikkita toq tub son yig'indisi ko'rinishida ifodalash mumkin. (Goldbaxning binar muammosi);

Har qanday 9 dan kichik bo'lmagan toq natural sonni uchta toq tub son yig'indisi ko'rinishida ifodalash mumkin. (Goldbaxning ternar muammosi).

Bu muammolar birgalikda Eyler-Goldbax muammosi deb ham yuritiladi.

X.Goldbax va L.Eyler orasidagi 1742-yildagi yozishmalardan Eyler-Goldbax muammosi vujudga kelgan. U zamonaviy tilda quyidagicha ifodalanadi.

I. Har qanday toq natural $n \geq 9$ sonni uchta toq tub sonlarning yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin;

II. Har qanday juft natural $n \geq 6$ sonni ikkita toq tub sonlarning yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin.

Bu tasdiqlarning birinchisiga Goldbaxning ternar problemi, ikkinchisiga esa binar problemi ham deb yuritiladi.

Tushunarliki, Goldbaxning binar problemasining o'rinli ekanligidan ternar problemaning o'rinli ekanligi kelib chiqadi. Haqiqatan ham, $2n = p_1 + p_2$ bo'lsa, u holda $2n + 3 = p_1 + p_2 + 3$, tenglik barcha $n = 3, 4, \dots$ lar uchun bajariladi.

Bu muammolar o'z vaqtida matematikaning juda ham qiyin problemlardan hisoblangan. 1912-yilgacha Goldbax problemasini hozirgi zamon matematikasi metodlari bilan yechib bo'lmaydi degan fikr mavjud bo'lgan.

Faqat 1919-yilga kelib V.Brun mohiyati jihatidan Eratosfen g'alvirining takomillashtirilgani bo'lgan metodni ishlab chiqdi. U o'z metodi yordamida har qanday yetarlicha katta natural sonni har biri 9 tadan ortiq bo'lmagan tub sonlar ko'paymasidan iborat bo'lgan ikkita qo'shiluvchining yig'indisi ko'rinishida ifodalash mumkin ekanligini ko'rsatdi.

Keyinchalik B.Brun natijasi bir necha bor yaxshilandi, lekin Goldbax problemasini bu metod bilan yechib bo'lmadi. Shunga qaramasdan B.Brun metodi, keyinchalik esa uning turli shakl o'zgartirilgan variantlari: A.Selberg g'alviri, Yu.Linnikning katta g'alvirlari tub sonlar taqsimoti nazariyasida tadbiiq etilib, bu sohada salmoqli natijalar olish imkonini berdi.

Ingliz matematiklari G.Xardi va Dj.Littlvud (Hardy G.H., Littlewood J.E.) lar 1924-yilda Goldbaxning ternar problemaga doiraviy usulni qo'llab, hozircha isbotlanmagan Dirixle L – funksiyaning no'llari haqidagi Rimanning umumlashgan gipotezasini(URG) (unga ko'ra Dirixle L – funksiyasi)

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad \text{Res} = \sigma > 1, \quad (s = \sigma + it) \quad (1)$$

(bunda $\chi(n)$ –Dirixle xarakteri) ning barcha trivilal bo'lmagan no'llari $\sigma = \frac{1}{2}$ to'g'ri chiziqda yotadi) o'rinli deb qarab yetarlicha katta n toq sonining uchta tub son yig'indisi $n = p_1 + p_2 + p_3$ ko'rinishda ifodalashlar soni $\mathcal{R}(n)$ uchun asimptotik formula oladilar.

I.M.Vinogradov o'zi yaratgan trigonometrik yig'indilar metodi yordamida 1937-yilda yetarlicha katta $n \geq N_0$ lar uchun bu masalani hal qildi. 1956-yilda K.G.Borozdkin bunda $N_0 \leq \exp \exp \exp(41,96)$ bo'lishi kerak ekanligini ko'rsatdi. Keyinchalik bu natija Chen Jingren va A.Qosimovlar tomonidan bir necha bor yaxshilandi.

$(1, N_1)$ oraliqdagi toq sonlar uchun Goldbaxning ternar problemasining o'rinli ekanligi kompyuterlar yordamida tekshirib ko'rilgan. Shuning uchun ham faqat (N_1, N_0) – oraliqda problemaning o'rinli ekanligini isbotlash qoldi. Bu sohadgi oxirgi natija J.M.Deshouillers, G. Effinger, H.Te Riele va D. Zinoviev larga tegishli. Ular agar URG o'rinli bo'lsa, ternar problemaning barcha toq $n \geq 6$ lar uchun o'rinli ekanligini ko'rsatdilar. Lekin URG esa hozircha to'la isbotlamagan.

Ikkita tub son yig'indisi haqidagi problemani esa Rimanning umumlashgan gipotezasiga tayanib ham hal etib bo'lmadi. G.Xardi va Dj.Littlvudlar faqatgina “deyarli barcha” juft sonlarning ikkita tub son yig'indisi ko'rinishida ifodalanishinigina ko'rsata oldilar xolos, ya'ni agar $E(X)$ bilan X dan katta bo'lmagan va ikkita tub son yig'indisi ko'rinishida ifodalanmaydigan deb gumon qilingan juft sonlar sonini belgilasak

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \frac{E(X)}{X} = 0 \quad (2) \text{ ekanligini isbotladilar.}$$

1930-yilda L.G.Shnirelman sonlar nazariyasining additiv masalalarini yechish uchun yangi metodni taklif etdi. U o'zi taklif etgan metod bilan shunday bir r absolyut doimiysi mavjudki, har bir n natural sonini r tadan ortiq bo'lmagan tub sonlar yig'indisi ko'rinishida ifodalash mumkin ekanligini ko'rsatdi. Lekinda L.G.Shnirelman isbotidagi r soni ancha katta bo'lib chiqdi ($r \leq 8 \cdot 10^5$). Keyinchalik r ning qiymati ketma-ket bir necha bor N.P.Romanov, X.Xeylbron, E.Landau, Sherka, D.Richchi, X.Shapiro, J.Varga, In Ven-Linya, N.I.Klimov, R.Von va boshqa matematiklar tomonidan yaxshilandi. A.F.Lavrik faqatgina L.G.Shnirelman metodidan foydalanib $r = 8$ dan yaxshi natija olish mumkin emasligini ko'rsatdi. Shuning uchun ham

ko'pchilik mualliflar o'z izlanishlarida L.G.Shnirelman metodining boshqa metodlar bilan kombinatsiyasidan foydalanganini aytib o'tish joizdir. Lekin binar problema hozirgacha to'la hal etilgan emas. Bu sohada N.G.Chudakov, T.Esterman va Van-der-Corputlar Vinogradovning trigonometrik yig'indilar metodini qo'llab deyarli barcha juft sonlarning ikkita toq tub sonning yig'indisi ko'rinishida ifodalanishini ko'satdilar. Aniqroq qilib aytganda agar $E(X)$ bilan $[2, X)$ oraliqdagi ikkita tub son yig'indisi ko'rinishida ifodalanmaydigan juft sonlarning sonini belgilasak, yuqoridagi mualliflar belgilangan $A > 0$ soni uchun

$$E(X) \ll \frac{X}{\ln^A x} \quad (3)$$

bahoning o'rinli ekanligini isbotladilar. Bu natija boshqa metod bilan Yu.Linnik tomonidan ham isbot qilingan.

A.F.Lavrik n juft sonining ikkita tub son yig'indisi ko'rinishida ifodalashlar soni, ya'ni $n = p_1 + p_2$

tenglamaning tub sonlardagi yechimlari soni $\mathcal{R}(n)$ uchun asimptotik formula oladi. Bu formula $(1, X)$ oraliqdagi n ning ko'pi bilan

$$\mathcal{R}(n) \ll \frac{X}{\ln^A x} \quad (4)$$

ta qiymatidan boshqa barcha qiymatlari uchun o'rinli.

Keyinchalik $E(X)$ ning yuqoridagi baholari bir necha bor yaxshilandi. Jumladan R.C.Vaughan

$$E(X) < X \exp(-c\sqrt{\ln X}), \quad (5)$$

R.C.Vaughan va H.L.Montgomerylar

$$E(X) < X^{1-\delta}, \quad (6)$$

bunda δ , $0 < \delta < 1$ shartni qanoatlantiruvchi effektiv konstanta. R.C.Vaughan va H.L.Montgomerylarda, agar URG o'rinli bo'lsa, $\delta = \frac{1}{2} + \varepsilon$ deb olish mumkin ekanligini aytib o'tganlar. Bu yerda $\varepsilon > 0$ yetarlicha kichik o'zgarmas son. I.Allakov, J.Chen, C.Pan lar tomonidan δ ning qiymati aniqlashtirilib yetarlicha katta X lar uchun

$$E(X) < X^{0,96} \quad (7) \text{ baholar olingan.}$$

REFERENCES

1. Allakov I. Sonlar nazariyasining ba'zi additiv masalalarini analitik usullar bilan yechish.-Т , «Та'lim» 2012, 200b.
2. Аллаков И. А. Об исключительном множестве в бинарной проблеме Гольдбаха. - Т.: 1981, 76 с. - С решением редколлегии Узб. матем. журнала Деп. в ВИНТИ 30.10.81. № 5166-81.
3. Лаврик А.Ф. К. бинарным проблемам аддитивной теории простых чисел в связис методом тригонометрических сумм И.М.Виноградова // Вестник ЛГУ.-Ленинград,1961. -№13.-С. 11-27.
4. Ш.Х. Михелевич. "Теория чисел". 2-нашри; "Висшая школа" М. 1967 г.